

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (ERER) PARA OS DOCENTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA DE ALTAMIRA (PA)

DOI:10.5281/zenodo.14118350

Laíne Rocha Moreira¹
Daniela Ripoll²

¹Curso de Educação Física – Universidade do Estado do Pará, laine.rocha@uepa.br

²Núcleo de Estudos em Currículo, Cultura e Sociedade – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dripoll@terra.com.br

1. INTRODUÇÃO

A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Deste modo, a pesquisa investiga como cinco docentes da disciplina de Educação Física desenvolvem o ensino das Relações Étnico-Raciais no Ensino Fundamental, no município de Altamira-PA, e implementam as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a ERER e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no sentido de contribuir para o combate do racismo na escola e para o estabelecimento de uma educação antirracista. Ancora-se nos seguintes questionamentos: Que ações, projetos e propostas de reconhecimento e valorização dos saberes da cultura africana e afrodescendente são construídos na perspectiva da ERER pelos docentes das escolas da rede pública de Ensino Fundamental de Altamira (Pará)? Como os professores da rede pública do Ensino Fundamental, dos anos iniciais e finais, do município de Altamira/PA, narram e representam suas próprias pertencas étnico-raciais e as de seus alunos? Que possíveis pedagogias antirracistas são produzidas e disseminadas no âmbito das escolas da rede pública municipal de Altamira? Diante dos questionamentos, a pesquisa foi desenvolvida por reconhecer a exigência do desenvolvimento de estudos que tragam reflexões sobre o racismo em suas múltiplas formas, bem como a crucial necessidade da construção de uma sociedade mais inclusiva, menos preconceituosa e discriminatória, que valorize a diversidade. Neste sentido, mantém interesse na temática que envolve a diversidade cultural, com o olhar direcionado para a ERER, para as discussões que permeiam a educação antirracista e as práticas pedagógicas que contribuem para a (des)valorização das culturas e saberes excluídos (e dos excluídos) nas escolas de Educação Básica. Nesta direção de estudo, busca-se averiguar de que forma, na escola e nas aulas de Educação Física, são trabalhados os conteúdos voltados à ERER. Por isso, o cenário deste estudo foi a escola e as aulas de Educação Física, pois a intenção foi analisar as experiências e práticas educativas antirracistas desenvolvidas e contadas por professores – aqueles que sustentam a escola e a fazem dela um lugar dotado de sentidos e significados que contribuem para a formação humana.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Em termos teórico-metodológicos, esta pesquisa é de inspiração etnográfica (Fonseca, 1999; André, 1995; Geertz 2018), se apoia no campo dos Estudos Culturais (Wortmann, 2011; Wortmann, Costa e Silveira, 2015; Wortmann, Santos e Ripoll, 2019) e na análise cultural de entrevistas narrativas (Andrade, 2012, Silveira, 2002; Arfuch, 2010) de professores e dos registros do diário de campo. O processo de pesquisa foi construído a partir de questões suscitadas pelo objeto de estudo e pelas problematizações formuladas, estranhando, questionando e desconfiando das verdades já postas sobre o tema. A investigação foi realizada no Norte do Brasil, no Estado do Pará, na Região da Transamazônica e Xingu, em três escolas públicas de Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais localizadas na zona urbana do município de Altamira. As escolas foram escolhidas com o intuito de contemplar a diversidade cultural nestes diferentes contextos e foram identificadas por ESCOLA A, ESCOLA B e ESCOLA C. A motivação em realizar um estudo empírico em Altamira, como um município polo da Região Xingu, partiu do interesse em aprofundar as análises acerca de um território formado por um rico hibridismo cultural, resultante da mistura de diversas culturas que residem na localidade. A partir das orientações metodológicas sustentadas pela perspectiva etnográfica, a pesquisa de campo teve a intenção de reconhecer práticas educativas articuladas à EREER nas aulas de Educação Física e por isso, foi desenvolvida a observação participante nas escolas durante o segundo semestre do ano de 2023 e os dados foram registrados em um diário de campo. Além disso, foram aplicadas entrevistas narrativas com cinco professores de Educação Física. A entrevista narrativa desenvolvida com os docentes contém 15 questões e foi organizada em três eixos temáticos que envolvem questionamentos em torno dos seguintes temas: 1) Representações, Identidades e Diferenças; 2) Educação das Relações Étnico Raciais na escola e nas aulas de Educação Física; e 3) Protagonismos Antirracistas na Educação Física das escolas municipais de Altamira. Os docentes foram ouvidos dentro das escolas investigadas, fora do momento em que estavam desenvolvendo suas atividades educativas. As entrevistas foram realizadas nos períodos escolhidos pelos próprios docentes, geralmente quando estavam em hora atividade. Foi solicitado aos professores para ouvi-los em um ambiente mais tranquilo na escola, sem intercorrência de outras pessoas. As entrevistas duraram entre 27 e 41 minutos e os professores foram ouvidos nas seguintes datas: Joana (15/09/2023); Francisco (13/09/2023); Maria (06/10/2023); José (17/11/2023); Lúcia (19/11/2023). Foi utilizado um celular smartphone em modo avião para registrar as narrativas dos professores. As entrevistas foram realizadas individualmente e, posteriormente, foram transcritas e analisadas. As análises foram estruturadas a partir dos conceitos de representação, identidade, diferença, raça, racismo, entre outros. As ideias, opiniões e falas advindas das transcrições foram, posteriormente, agrupadas e categorizadas levando em consideração os conceitos de representação, identidade, diferença, pertença étnico-racial, EREER, racismos e protagonismos antirracistas. Foram realizadas análises culturais dos dados produzidos nos diários de campo e nas entrevistas. No que diz respeito às questões éticas, foi garantido o anonimato de todos os professores entrevistados. Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), a fim de garantir a participação voluntária no estudo e elucidar os participantes sobre informações primordiais e éticas pertinentes à construção deste trabalho. A pesquisa foi

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

submetida ao Comitê de Ética da ULBRA/Canoas e este encontra-se aprovado junto ao parecer n. 5.326.993/2022.

3. RESULTADOS

Considerando os aspectos étnico-raciais, os professores de Educação Física foram incentivados a falarem como se representam por meio de uma autodeclaração. Em termos gerais, três professores se declararam pardos, uma professora se declarou negra e um professor disse ser branco. Desta maneira, as vivências nas escolas sensibilizaram compreender a carência de representatividade de professores negros e indígenas nessas instituições em Altamira, já que sem dúvida, irá reforçar o enfrentamento rumo à alteridade e respeito negados aos povos negros e indígenas ao longo de nossa construção histórica. Foi constatado que a presença de professores negros contribui para que os alunos da mesma cor se sintam acolhidos e representados nas escolas. Ainda no quesito étnico-racial, os professores de Educação Física investigados foram convidados a narrarem como veem seus alunos. As narrativas dos docentes mostram a diversidade nas escolas, somando uma grande quantidade de alunos pardos, negros e indígenas. Os dados indicam a importância de as escolas criarem um ambiente acolhedor, que valorizem e respeitem as diferenças, disseminando atividades e promovendo ações que refletem a pluralidade cultural dos alunos. Por isso, torna-se necessário observar se os processos de significação envolvidos nas atividades cotidianas nas escolas não estão reproduzindo diferenças e disseminando hierarquias. No que tange à presença de representações de negros e indígenas nas escolas pesquisadas, verificou-se que, na ESCOLA B, há mais imagens de pessoas negras (a maioria das salas de aulas, do 1º ao 5º ano, possuem cartazes e imagens que tendem ao reconhecimento da diversidade). Na ESCOLA C, essa presença é mais tímida, mas é possível reconhecê-la na identificação de algumas portas e no interior de determinadas salas de aulas. Todavia, na ESCOLA A, não parece haver qualquer preocupação com a diversidade. É importante considerar que nessas imagens – pintadas em muros, estampadas em murais, portas, corredores, cartazes, etc. – são disseminadas representações de pessoas negras que podem tanto produzir e perpetuar estereótipos quanto contribuir positivamente para a construção de um espaço educativo mais acolhedor e respeitoso, que valoriza a diversidade. A presença de imagens de negros e indígenas nas ESCOLAS B e C coincidem com uma maior presença de professores pedagogos no quadro docente – professores esses cuja formação parece ser mais orientada para reconhecer a diversidade e as diferenças étnico-raciais nas escolas. Isso indica que a formação em pedagogia proporciona outras formas de acolhimento em sala de aula, que tendem ao reconhecimento da diversidade étnico-racial e que contribuem, de maneira especial, para a produção de imagens positivas dos alunos negros e indígenas no ambiente escolar. No que se refere às representações de indígenas, constatamos que em todas as escolas pesquisadas, pouco ou nada existe – e, quando existem, tais imagens são estereotipadas e simplificadas (cujos traços, em termos de roupas e ornamentos, caracterizam indígenas norte-americanos) e pouco correspondem às diversidades indígenas da Região do Xingu. Ao serem indagados como veem as questões que envolvem raça e se essas discussões são relevantes para a educação escolar, foi constatado que tais questões só aparecem na escola como uma proposta de reparação histórica, não sendo efetivadas no cotidiano escolar. Os dados indicam que falar de raça e racismo não são tarefas usuais, pois essas discussões saem de um lugar comum no cotidiano escolar,

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

ocorrendo apenas de forma esporádica. Quando acontece esses debates, tendem ao desenvolvimento de determinada ação pedagógica “direcionada”, cujo objetivo volta-se a uma tentativa de reparação histórica frente a tantas atrocidades historicamente cometidas contra os negros e indígenas. De maneira geral, percebe-se que as propostas/ações/projetos desenvolvidos que envolvem os debates sobre raça na escola e nas aulas de Educação Física limitam-se a eventos ou a datas comemorativas ou campanhas nacionais – carecendo, portanto, de uma maior sensibilidade no que diz respeito à promoção de ações educativas sistemáticas que envolvam as discussões de raça e racismo.

No que tange à Educação das Relações Étnico-Raciais nas escolas e nas aulas de Educação Física, os resultados apontam indícios de que os professores investigados não conhecem as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 em profundidade. Os dados mostram que, após 20 anos da promulgação da Lei 10.639/2003, ainda são necessárias transformações profundas no cotidiano escolar, não somente para promover a compreensão das legislações, mas também no que se refere à sua implementação, apesar de admitir muitos avanços alcançados e a importância dos debates levantados no cenário político e social, com o trabalho intensificado pelos movimentos negro e indígena. Os dados da investigação, ainda, contribuem para o tensionamento das ações em EREER em Altamira em termos de formações iniciais, continuadas, complementares ou de atualizações docentes que possibilitem aos professores de Educação Física aprimorarem seus conhecimentos formativos. Possivelmente, os saberes que advêm de um conhecimento epistemológico sobre o tema parecem não atingir esse grupo de professores de uma forma mais direcionada. Desse modo, provavelmente, do ponto de vista epistemológico, político, cultural e identitário, esses debates ainda não adentraram com grande força, tanto nos processos de formação inicial e continuada, como nas formações complementares e nos cursos de atualização de professores de Educação Física.

Quando questionados se já realizaram alguma atividade relacionada à EREER nas aulas de Educação Física, os professores investigados destacaram que as propostas educativas que envolvem as questões raciais são trabalhadas quando abordam os jogos, danças, lutas e brincadeiras nas aulas, em sua maioria atreladas a datas comemorativas. Todavia, ao que tudo indica, esses temas vêm sendo abordados de maneira esporádica na escola, ficando os saberes afrodescendentes em segundo plano ou sendo abordados de forma superficial, por vezes, restritos ao Dia da Consciência Negra, no mês de novembro. Os dados levantados mostram que as propostas educativas desenvolvidas pelos docentes parecem ser trabalhadas em tempos e espaços educativos não usuais, que talvez não sejam contemplados em planejamentos e ações pedagógicas que abordem a temática de forma frequente. Por outro lado, observamos que, mesmo afirmando desconhecem as legislações 10.639/2003 e 11.645/2008 que há indícios de práticas educativas nas atividades dos professores, o que sugere que eles possuem certo conhecimento em relação à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas da região. Além disso, as narrativas dos professores justificaram a existência do racismo na escola e, ainda, permitem entendermos que alguns marcadores, como a cor da pele e o cabelo crespo, são definidos como características que compõem o indivíduo negro, marcam seu pertencimento étnico-racial e, muitas vezes, são usados como elementos para reforçar as representações estereotipadas em relação ao corpo negro e a sustentação do racismo. Algumas falas contribuem para percebermos que o racismo prevalece por meio de apelidos,

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

“brincadeiras” ou palavras pejorativas no cotidiano escolar. Deste modo, percebemos que o racismo segue enraizado, imposto e naturalizado na sociedade. O fato de tais palavras serem proferidas no espaço escolar mostra que a violência e o preconceito continuam sendo reproduzidos de modo intencional ou não (racismo recreativo). Com o intuito de reconhecer traços de uma educação antirracista, os professores foram instigados a narrarem se tinham conhecimento de alguma atividade pedagógica antirracista nas escolas. Quando questionados se já desenvolveram algum tipo de atividade pedagógica para o combate ao racismo nas aulas de Educação Física e na escola, de forma ampla, constatou-se que há uma despreocupação com o desenvolvimento mais efetivo de uma pedagogia antirracista nas escolas investigadas de Altamira. Percebe-se que as ações de luta contra o racismo são desenvolvidas de maneira superficial, na maioria das vezes, a partir de tímidas reflexões e debates dentro da escola – usualmente, apenas quando o docente percebe algum conflito étnico-racial em sua aula do componente curricular Educação Física.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que tange à EREER nas aulas de Educação Física, alguns dados admitem que tais práticas surgem como “atrações” abordadas em momentos específicos, ou seja, temas que envolvem a diversidade étnico-racial surgem como saberes atrelados a um outro movimento educativo, como por exemplo, as datas comemorativas. Argumenta-se que a escola possa estar desenvolvendo essas discussões de amplitudes esporádicas e superficiais, promovendo debates que promovem reflexões pouco sensíveis sobre a cultura e a história de negros e indígenas na sociedade. Há indícios, ainda, que as discussões mais específicas sobre a temática que envolve as questões étnico-raciais nas aulas de Educação Física são desenvolvidas, eventualmente, quando os professores vão ministrar os conteúdos de dança, lutas, jogos e brincadeiras. Todavia, ao que tudo indica, esses temas vêm sendo abordados de maneira pontual e esporádica na escola, ficando os saberes afrodescendentes e indígenas em segundo plano ou sendo abordados de forma superficial, por vezes, restritos ao Dia da Consciência Negra, no mês de novembro – ou ao Dia dos Povos Indígenas, em abril. A pesquisa evidenciou alguns “rastros” de pedagogias antirracistas voltadas para o reconhecimento das desigualdades raciais nas práticas de alguns professores investigados, pois, ao se preocuparem em ensinar a origem e a história dos jogos, brincadeiras e danças de matrizes africanas, por exemplo, os docentes podem estar promovendo reflexões que favoreçam o estudo acerca das desigualdades raciais que perpetuam o racismo, construídas e mantidas ao longo do tempo. De qualquer forma, o esforço por uma educação antirracista ainda é tímido no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Educação das Relações Étnico-Raciais; Estudos Culturais; Representação; Identidade; Diferença.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Sandra dos Santos. A entrevista narrativa ressignificada nas pesquisas educacionais pós-estruturalistas. In: MEYER, Dagmar Estermann; PARAÍSO, Marlucey Alves (Orgs.). **Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2012. p.173-194

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. **Etnografia da prática escolar**. 16ª Ed. Campinas, SP: Papyrus, 1995. (Coleção prática pedagógica).

ARFUCH, Leonor. **O espaço biográfico**: dilemas da subjetividade contemporânea. Tradução de PALOMA Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

DU GAY, Paul; et al (orgs). **Praticando Estudos Culturais**: a história do Walkman da Sony. Tradução de Leandro Belinaso Guimarães; Maria Cecília Braun e Maria Isabel E. Bujes. Londres: Sage/The Open University, 1997.

FONSECA, Claudia. Quando cada caso não é um caso: pesquisa etnográfica e educação. **Revista Brasileira de Educação**. N. 10, Jan/Fev/Mar/Abr, 1999.

GEERTZ, Clifford. **Obras e vidas**: o antropólogo como autor. 4ª Ed. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Editora UFRL, 2018.

SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. A entrevista na pesquisa em educação – uma arena de significados. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.). **Caminhos Investigativos II**: outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.119-141.

WORTMANN, Maria Lúcia Castagna. Estudos Culturais e educação: algumas Considerações sobre a articulação entre estudos culturais e educação (e sobre algumas outras mais). In: SILVEIRA, Rosa M. H. (Org.). 2ª Ed. **Cultura, poder e educação**: um debate sobre os estudos culturais em educação. Canoas: Ed. ULBRA, 2011, p. 165-181;

WORTMANN, Maria Lúcia Castagna; COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. Sobre a emergência e a expansão dos Estudos Culturais em educação no Brasil. **Educação** (impresso). Porto Alegre, v. 38, n. 1, p. 32-48, jan.-abr. 2015.

WORTMANN, Maria Lúcia Castagna; SANTOS, Luís Henrique Sacchi dos; RIPOLL, Daniela. Apontamentos sobre os Estudos Culturais no Brasil. **Educação & Realidade**. Porto Alegre, v. 44, n. 4, p. 01-22, 2019.

WORTMANN, Maria Lúcia Castagna. Análises culturais: um modo de lidar com histórias que interessam à educação. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.). **Caminhos investigativos II**: outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. Rio de Janeiro: DP&A: 2002. p. 73-92